

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт №6 (1176)

Любимов В.В., Кириаков В.Х.

**МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОБСЕРВАТОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
ОБЗОР НОВЫХ РАЗРАБОТОК**

Москва 2005

УДК 550.838.

Любимов В.В., Кириаков В.Х. Магнитометры для электромагнитного мониторинга окружающей среды и обсерваторских исследований. Обзор новых разработок. *Препринт* No.6 (1176) М.: ИЗМИРАН, 2005. -18 с.

На протяжении последних лет в ИЗМИРАН проводятся научные исследования, связанные с влиянием естественных магнитных полей на здоровье человека. В процессе проведения работ создано несколько моделей новых магнитометров, позволяющих измерять постоянные и переменные магнитные поля, изучать их пространственные характеристики и проводить электромагнитный мониторинг окружающей среды.

К числу вновь созданных приборов относятся переносные магнитометры, построенные на основе феррозондовых датчиков. Новые приборы удобны в применении как в полевых, так и в лабораторных условиях, надежны и просты в обращении и имеют низкую стоимость.

In *IZMIRAN* are conducted researches connecting with the influence effect of natural magnetic fields (MF) on the man's health. In the process of the work is created several models of new magnetometers allowing to measure constantly and variable MF and to conduct the electromagnetic control of surrounding environment. To number of new created instruments refer hand-held magnetometers built on fluxgate sensors of MF. New instruments convenient in application in how in field, so and in laboratory conditions, reliable and simple in using and have low cost.

© ИЗМИРАН, 2005 г.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения научных исследований может подвергаться влиянию нескольких различных типов источников электромагнитных полей (ЭМП) и излучений, ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. На протяжении последних десяти лет в ИЗМИРАН в этом направлении ведутся работы по созданию научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью.

НОВЫЕ МОДЕЛИ МАГНИТОМЕТРОВ

В период с 2000 г. по настоящее время создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить изучение постоянных и переменных магнитных полей (МП), их пространственные характеристики [1-4]. В их число входят: интеллектуальные магнитометры серии «IMPEDANCE» *IDL-09*, *IDL-12* и переносной магнитометр-градиентометр *IGF-02*.

Регистратор магнитной активности (PMA)
IDL-09 является компонентным магнитометром,

выполненным на основе однокомпонентного феррозондового магниточувствительного датчика (*МЧД*) и предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций одной из составляющих вектора магнитной индукции (*ВМИ*) поля: **D, H, Z, X, Y**, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса магнитной активности. Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции. Прибор может использоваться для оценки интенсивности магнитной бури (*МБ*) по величине склонения магнитного поля Земли (*МПЗ*) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "*вредных*" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА *IDL-09* имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл, цикл

автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно.

Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. (Объем энергонезависимой памяти позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании стандартного обсерваторского режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток). Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (ПК) по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 9...12 В.

Предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В. При этом мощность потребления от источника постоянного тока составляет не более 1,5 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- МЧД 50 x 40 x 40 мм (0,3 кг);
- блока измерения и накопления 260 x 210 x 150 мм (1,0 кг);
- устройства поворотного 80 x 180 x 90 мм (0,6 кг);
- всего прибора в упаковочной таре 300x400x220 мм (4,5кг).

Рис.1. Схема соединения прибора.

В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

РМА *IDL-09* выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока измерения и накопления (*БИН*) информации, которые соединены между собой кабелем длиной 5 м. Общий вид прибора показан на *рис.2*.

Рис.2. Общий вид магнитометра IDL-09.

Рис.3. Пример регистрации вариаций магнитного поля магнитометром IDL-09 при помощи ПК.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12 является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющей ВМИ поля Земли: **D, H, Z, X, Y, T**, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

МФД **IDL-12** выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, каждый из которых имеет диапазон для измерений вариаций МПЗ - **0 ... ±100 мкТл**. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого

из измерительных каналов прибора при регистрации магнитного поля составляет ± 1 нТл.

Рис.4. Магнитный измерительный преобразователь МФД IDL-12.

Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается (при помощи ПК) программно. Визуализация измеренных данных осуществляется при помощи двухстрочного цифрового индикатора. Относительная погрешность измерения поля для каждого измерительного канала прибора составляет не более 2%.

Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе каждого из измерительных каналов прибора составляет $\pm 2,5$ В. Передача измеренных данных осуществляется в **ПК** по последовательному протоколу (**RS-232**) со скоростью 38400 бод.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока составляет 9...12 В. Типовое напряжение питания - 10 В. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 40 °С.

Рис.5. Функциональная схема магнитометра IDL-12.

Габаритные размеры и масса:

- магнитоизмерительного преобразователя (**МИП**)
20 x 20 x 63 мм (0,1 кг);
- блока измерения (**БИ**)
100 x 100 x 50 мм (0,5 кг).

МФД IDL-12 выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из следующих основных блоков: БИ и двух одинаковых МИП, которые соединены с БИ при помощи кабелей длиной 1,5...2,5 м.

Каждый из МИП (см. *рис.4*) выполнен на основе однокомпонентного феррозондового МЧД.

Общий вид прибора показан на *рис.6*.

Рис.6. Общий вид магнитометра IDL-12.

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02 “GRADIMAG” является высокочувствительным прибором, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля, его вариаций в статике, для

исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей. ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, использоваться в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

Рис.7. Общий вид ИМГ.

ИМГ выполнен в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (**БД**) и блока измерения и накопления (**БИН**), соединенного с БД при помощи кабеля длиной 1,4 м. Общий вид прибора показан на *рис. 7*.

БД выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД типа FGM-3h (см. фото), центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована жесткая «измерительная база» прибора.

Режим работы ИМГ непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания. В стационарном варианте работы прибора (*в режиме вариационной станции*) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пяточки и при помощи юстировочных винтов точно фиксируется горизонтально в заданном направлении «измерительной базы».

В походном варианте БД используется наплечный ремень, при этом юстировочные винты могут быть сняты.

Рис.8. Конструкция БД ИМГ.

1-корпус-линейка; 2-ручка для переноски БД в походном варианте; 3 и 4- феррозондовые датчики; 5 и 6-защитные кожухи датчиков; 7 и 8-жидкостные уровни; 9-техпозиционный тумблер; 10-соединительный кабель (длиной 1,5 м); 11-регулятор тока компенсации; 12-соединительный разъем; 13-наплечный ремень; 14-юстировочные винты (3 шт.); 15-подставки (пяточки) под юстировочные винты (3 шт.); 16-поверхность установки БД при стационарной работе.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму, выполнен из немагнитного материала. Масса БД вместе с соединительными кабелем и разъемом в походном варианте составляет не более 0,35 кг.

Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (см. *рис.7*), на передней панели которого расположен графический индикатор и пленочная 18-ти кнопочная клавиатура. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установка режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе, а

также комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

ИМГ является векторным прибором, работающем в диапазоне полей ± 50 мкТл и имеет три измерительных диапазона для измерения линейного градиента магнитного поля: ± 100 , ± 1000 и ± 8000 нТл. При этом возможно программное масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в сторону увеличения разрешающей способности.

Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для всех измерительных диапазонов составляет ± 1 нТл. Максимальный цикл автоматических измерений **0,1** с.

В приборе предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений *программно*. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Этот объем памяти прибора позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов. Передача накопленных данных осуществляется в ПК со скоростью 9600 бод по последовательному протоколу.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания на графическом дисплее. Мощность потребления прибором энергии от источника постоянного тока не более 1,0 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- БД 1050 x 47 x 17 мм (0,6 кг);
- БИН 228 x 115/72 x 48 мм (0,4 кг).

Рис.9. Общий вид БИН магнитометра IGF-02.

GRADIMAG

IMPEDANCE

Рис.10. Пример визуализации градиента магнитного поля на дисплее прибора в режиме измерения аналоговых цифровых значений.

Рис.11. Общий вид одного из вариантов изготовления ИМГ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Любимов В.В. Искусственные и естественные ЭМП в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации. *Препринт* No.11 (1127) М.: ИЗМИРАН, 1999. - 28 с.

2. Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. *Препринт* No. 3 (1142) М.: ИЗМИРАН, 2001. - 10 с.

3. Любимов В.В. Приборы «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. No.2. С. 157-158.

4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство/Журнал депонированных рукописей. М., 2005.

ЛЮБИМОВ Владимир Валерьевич
КИРИАКОВ Владислав Христофорович

**МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБСЕРВАТОРСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. ОБЗОР НОВЫХ
РАЗРАБОТОК**

Подписано к печати 13.02.2005 г.
Усл. печ. л. 0,7 Бесплатно. Заказ .
Тираж 50 экз.

Отпечатано в ИЗМИРАН
142190, г. Троицк, Московской области.